

Prédiction de la sévérité de l'acouphène (POST)

Identifiant _____

	0		1	
Avez-vous des difficultés d'audition ?	Non		Oui	
Avez-vous des difficultés à suivre une conversation s'il y a du bruit de fond (comme la télévision, la radio ou des enfants qui jouent) ?	Non		Oui	
Avez-vous des difficultés à vous endormir le soir ou vous réveillez-vous au milieu de la nuit ?	Jamais	Parfois	En général	
Au cours des deux dernières semaines, à quelle fréquence vous êtes-vous senti.e fatigué.e ou avec moins d'énergie ?	Jamais	De temps en temps	La moitié du temps	Tous les jours
Est-ce que votre humeur oscille entre des hauts et des bas ?	Non		Oui	
Êtes-vous facilement blessé.e ou offensé.e ?	Non		Oui	

Score total: ___ / 6

Scores : Niveau de risque de souffrir d'un acouphène modéré à sévère à l'avenir

- 0 - 1 Risque faible**
- 2 - 3 Risque modéré**
- 4 - 5 Haut risque**
- 6 Très haut risque**

Prediction Of the Severity of Tinnitus (POST)

Identification _____

	0		1	
Do you have any difficulty with your hearing?	No		Yes	
Do you find it difficult to follow a conversation if there is background noise (such as TV, radio, children playing)?	No		Yes	
Do you have trouble falling asleep at night or do you wake up in the middle of the night?	Never	Sometimes	Usually	
Over the past two weeks, how often have you felt tired or had little energy?	Not at all	Several days	Half of the days	Every day
Does your mood often go up and down?	No		Yes	
Are your feelings easily hurt?	No		Yes	

Total score: ___ / 6

Scores: Risk level of suffering from a moderate to severe tinnitus in the future

- 0-1 Low risk**
- 2-3 Moderate risk**
- 4-5 High risk**
- 6 Very high risk**